

На русском: [Шевченко В.В. Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), № 7 (105). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2012. - С. 152-155.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2542017>]

На сайте издательства:

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2012/7>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10018>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10018/soi_2012_7_33.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8148>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8148/1/2012_Shevchenko_Puti_povysheniya.pdf

[3/2012_33.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8148/1/2012_Shevchenko_Puti_povysheniya.pdf)

Библиотека Вернадского:

[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_F)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_F](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_F)

[ILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2012_7_33.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_F)

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2012_7_33.pdf

На сайте кафедры электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmach/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2012_33.pdf

Українською: [Шевченко В.В. Шляхи підвищення потужності турбогенераторів при проведенні робіт з їх реабілітації (рос.) // Збірник наукових праць "Системи обробки інформації" (ISSN 1681-7710), № 7 (105). - Україна, Харків: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба, 2012. - С. 152-155.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2542017>]

In English: [Shevchenko Valentina V. (2012) The ways of increase power of turbogenerators during conducting of works on their rehabilitation (rus.) / Collection of scientific works "Information Processing Systems" (ISSN 1681-7710), 7(105), pp. 152-155.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2542017>]

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Випуск 7 (105)

**Заснований
у 1996 році**

Відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
info@hups.mil.gov.ua.
Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається: у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях **УРЖ „Джерело”**; у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (**ВІНІТІ**) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 18 вересня 2012 року № 13)*

Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р., № 1-05/4 (технічні науки, № 124; бюлетень ВАК України, № 11, 2009)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Члени:

БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович (д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУ)

ЄВДОКІМОВ Віктор Федорович

(член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф., ІПМЕ НАНУ)

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д-р фіз.-мат. наук, снс, ІРЕ НАНУ)

КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КАЧАНОВ Петро Олексійович (д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»)

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ ОВТ)

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ НІУ)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович

(академік НАНУ, д-р фіз.-мат. наук, проф., РІ НАНУ)

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., ХНТУ СГ)

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д-р фіз.-мат. наук, проф., ХУ ПС)

РУБАН Ігор Вікторович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д-р фіз.-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СОРОКА Леонід Степанович (д-р техн. наук, проф., ХНУ)

СТРЄЛКОВ Олександр Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д-р техн. наук, проф., НАКУ «ХАІ»)

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович

(канд. техн. наук, снс, ХУ ПС)

З М І С Т

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

<i>Долгов В.И., Настенко А.А.</i> Большие шифры – случайные подстановки. Проверка статистических свойств шифров, представленных на украинский конкурс с помощью набора тестов NIST STS	2
<i>Иваненко Д.В.</i> Класифікація атак спеціального виду на енергоспоживання	17
<i>Куликова А.С., Лысенко И.В.</i> Реализация многоверсионного поточного криптопреобразования данных с использованием бесключевых хеш-функций на программируемой логике	22
<i>Антонов А.В., Слободянюк В.В.</i> Анализ статистической безопасности метода построения хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организацией вычислений (с помощью пакета тестирования NIST STS)	27

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Абрамова В.В., Лукин В.В., Абрамов С.К., Абрамов К.Д., Колганова Е.О.</i> Проблемы оценивания дисперсии пространственно-коррелированного шума в спектральной области и один из возможных путей их решения	34
<i>Аркатов Д.Б.</i> Задача координации движения подвижных средств	40
<i>Безкровный М.М., Кожухов А.М., Саваневич В.Е., Анненков А.Б., Соковикова Н.С.</i> Оценка местоположения объекта на ПЗС-кадре при среднем времени экспозиции	44
<i>Васильев К.А.</i> Исследование границ частотного уплотнения сигналов N-OFDM на основе преобразования Хартли с различными видами модуляции частотных несущих	51
<i>Васильев Д.В., Васильев В.М.</i> Дослідження математичної моделі руху літаків для оптимального розв'язання конфліктних ситуацій	55
<i>Васюта К.С., Зоц Ф.Ф., Озеров С.В.</i> Анализ влияния флуктуаций параметров хаотического сигнала на качество его корреляционной обработки в измерительных радиотехнических системах	60
<i>Воронько В.В., Воробьев Ю.А., Григоренко О.В.</i> Нечеткая модель формирования виртуальных баз роботоманипулятором при конвейерной сборке планера самолета	64
<i>Дергачев К.Ю., Радомский А.Н.</i> Принципы управления мобильным шагающим роботом в комплексе задач технического мониторинга	69
<i>Дубчак Л.О.</i> Метод обробки нечітких даних на основі механізму Мамдані	72
<i>Звиглянич С.Н., Петров В.Л.</i> Показатели качества консолидированной информационной системы	75
<i>Знаковська Є.А.</i> Алгоритм ідентифікації сузір'я навігаційних супутників при гаусовому розподілі шуму	78
<i>Зубрецька Н.А.</i> Імовірнісна оцінка та прогнозування міжповітряного інтервалу вимірювальних приладів	82
<i>Кобылянский Б.Б.</i> Двухканальная система цифрового робастного управления механизмами обмоточных машин ..	86
<i>Ковтунов А.Л., Лещенко С.П., Свистунов Д.Ю.</i> Методи вимірювання координат повітряних цілей в оглядових РЛС з використанням надширокопasmових радіолокаційних сигналів	91
<i>Кошечая Л.А.</i> Организация межлабораторного эксперимента при неоднородных образцах	95
<i>Маевский Д.А.</i> Проблемы обеспечения надежности при эксплуатации динамических информационных систем ...	99
<i>Маковейчук А.Н., Бутко И.Н., Жушков Д.Б., Худов Г.В.</i> Анализ показателей оценки качества обработки изображений фрактальным методом при воздействии протяженных маскирующих помех	104
<i>Мартыненко Г.Ю., Ульянов Ю.Н., Пригорнев А.Н.</i> Программно-аппаратный комплекс для анализа виброперемещений роторов на магнитных подшипниках	109
<i>Мачехин Ю.П., Курской Ю.С.</i> Анализ результатов измерений в нелинейных динамических системах	117
<i>Минко А.Н.</i> Методика експериментального дослідження функціональних параметрів фізическої моделі воздухоохладителей для турбогенераторов	123
<i>Мовшович А.Я., Ряховский А.В., Косенко В.В.</i> К вопросу повышения износостойкости рабочих элементов штампов	126
<i>Обідін Д.М.</i> Верифікація розподіленої бази знань системи управління перспективного літального апарата на основі побудови мінімально достатніх структур	130
<i>Орбец И.А., Корниенко В.И., Гусев А.Ю.</i> Информационная система метрологического мониторинга учета тепловой энергии и воды	135
<i>Погудина О.К.</i> Разработка имитационной модели взаимодействия беспилотных летательных аппаратов для исследования возможности совместного полета	140
<i>Синотин А.М.</i> Проектирование радиоэлектронных аппаратов с оптимальным размещением тепловыделяющих элементов	144
<i>Скорик А.Б., Воронин В.В., Галицкий О.Ф., Целик М.И.</i> Классификация современных и перспективных систем управления зенитными ракетами и ракетами воздух-воздух	147
<i>Шевченко В.В.</i> Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации	152

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

<i>Залкин С.В.</i> Результаты количественной оценки показателей эффективности планирования информационно-психологической операции.....	156
<i>Кононов В.Б., Кушнерук Ю.И., Коваль А.В.</i> Математическая модель определения оптимального состава вооружений оперирующей группировки при фиксированных ресурсах	160
<i>Толстых В.К.</i> Сервис-ориентированная архитектура информационных систем организаций для взаимодействия с единой базой граждан	164

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ

<i>Барсов В.И.</i> Реализация процедуры обнаружения и исправления однократных ошибок информации в МСС с взаимно попарно не простыми основаниями	168
<i>Боцул А.В., Волков А.С., Приходько С.И., Штомпель Н.А.</i> Метод декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения	172
<i>Гребенник И.В., Романова Т.Е., Шеховцов С.Б., Яськов Г.Н.</i> Алгоритм построения области компромисса в геометрическом проектировании	177
<i>Дубницкий В.Ю., Самородов Б.В.</i> Количественная оценка различия методик построения рейтингов	184
<i>Иванов Ю.О., Сидоренко И.И.</i> Формулы для базисных функций узгальненого ряда Тейлора	188
<i>Миронова Н.А.</i> Методы синтеза итогового решения на основе нечетких суждений экспертов	191
<i>Мурин М.Н., Чуб И.А., Новожилова М.В.</i> Математическое обеспечение решения задачи размещения прямоугольников с изменяемыми метрическими характеристиками	195

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

<i>Гордиенко А.С.</i> Сравнительный анализ клиентских веб-технологий и технологий настольного программного обеспечения: история и современные проблемы	200
<i>Гороховатский А.В., Передрий Е.О.</i> Распознавание изображений символов на основе линейного описания структурных характеристик	203
<i>Лосев Ю.И., Руккас К.М., Шматков С.И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат.</i> Характеристика технологии управления компьютерной сетью	207
<i>Радивилова Т.А.</i> Анализ продуктивности сети в условиях самоподобной нагрузки	211
<i>Штангей С.В.</i> Метод автоматизированного синтеза схемы хранилища данных для Desktop-OLAP приложений	216

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

<i>Ланга С.С.</i> Разработка автоматизированной системы медицинской диагностики	221
<i>Щербаков О.В., Юровський А.Ю., Двоскін О.О.</i> Метод підтримки та допомоги у освітній діяльності людям з порушеннями розвитку нервової системи	226

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Мегель Ю.Е., Полянова Н.В., Новиков В.Е., Артюшенко А.В.</i> Технология электромагнитной диагностики состояний биологических систем	230
<i>Федюшко Ю.М., Михайлова Л.Н.</i> О новых коллективных моделях функционирования клетки	234
<i>Шерстюк А.В.</i> Обоснование выбора электрофизических показателей вариативности иммунитета животных	237

МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

<i>Андрейчиков О.О., Гуца О.М., Українець О.Г.</i> Візуальна імітаційна модель бізнесу-процесу «реалізація електроенергії юридичним особам» виробничої дільниці енергопостачальної компанії	240
<i>Голиков С.Е.</i> Динамически настраиваемая инфраструктура информационной системы банка	245
<i>Косенко Н.В.</i> Формирование команды проекта с применением метода компараторной идентификации	252
<i>Криводубский О.А., Чукунов П.А.</i> Математическая модель прогноза затрат на производство соли	257
<i>Шостак И.В.</i> Программное обеспечение для комплексной автоматизации сборочного производства самолетостроительного предприятия	262

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

<i>Бутенко О.С.</i> Метод определения индикаторов прогнозируемого состояния экологических объектов	270
<i>Гончаренко Ю.Ю.</i> Влияние приводного ветра на развитие нефтяного пятна	273
<i>Калугін В.Д., Тютюник В.В., Черногор Л.Ф., Шевченко Р.І.</i> Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі	277
<i>Куценко С.В., Дядюшенко О.О., Бесєдіна С.В.</i> Розробка моделей безпровідних локальних мереж системи оповіщення про пожежу у будівлях	288

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

<i>Молчанова О.Г., Морозова О.И., Чумаченко И.В.</i> Анализ систем тестирования в компьютерных обучающих комплексах	292
<i>Бочаров Б.П., Воеводина М.Ю., Левиков Ю.В.</i> Модель принятия решений при управлении распределенной автоматизированной обучающей системой	297
<i>Кучук Н.Г.</i> Аналіз стану сформованості здорового способу життя студентів класичного університету	300
НАШІ АВТОРИ	306
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	309

УДК 621.313.322.025

В.В. Шевченко

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ

Современное состояние энергосетей Украины позволяет вести работы по увеличению единичной мощности генераторов электростанций. При этом необходимо учитывать современные изменения условий работы энергосистем. Приобретение нового оборудования для ТЭС и АЭС невозможно из-за экономического кризиса, поэтому стоит вопрос внедрения новых методов диагностики работающего электрооборудования и проведения работ по его реабилитации.

Ключевые слова: мощность, энергосистема, асинхронизированный турбогенератор, охлаждение, реабилитация электрооборудования.

Введение

Постановка проблемы. Основной тенденцией в развитии турбогенераторостроения является создание агрегатов большой единичной мощности. При этом снижаются материальные расходы на единицу мощности и, что самое главное, повышается экономичность и КПД установок в целом. С 80-х годов прошлого века эта тенденция была приостановлена после изготовления трех турбогенераторов (ТГ) мощностью 1200 МВт из-за недостаточной мощности электросетей. Но в настоящее время потребность в генерирующих единицах большой мощности опять стала актуальна и возможна. Экономическое положение в стране делает невозможным проводить плановую замену оборудования на тепловых электростанциях, износ которого уже к 2006 г. оценивался практически в 90–100 %, [1, 2]. Поэтому необходимо искать новые методы, которые позволят продлить срок эксплуатации турбогенераторов путем проведения их реабилитации. Для чего необходимо применять новые системы диагностики. При возможности замены устаревшего турбогенератора следует использовать новые решения: устанавливать более мощные машины или даже другие типы.

Цель статьи – определить пути, проблемы и возможные решения при проектировании новых турбогенераторов и проведении реабилитации работающих.

Основной материал

Факторами, которые сдерживают повышение единичной мощности ТГ, является состояние смежных отраслей производства (металлургия, химическая промышленность и т.д.), состояние энергосистем, а также необходимость обеспечения высокой степени надежности мощных агрегатов с повышенной электромагнитной, механической и тепловой нагрузкой.

Эксплуатационные характеристики действующих на большинстве электростанций ТГ старых типов, не всегда отвечают требованиям, обусловлен-

ным изменениями условий работы энергосистем. Синхронные ТГ старых типов на ТЭС недостаточно маневренны, существенно ограничены в потреблении реактивной мощности из сети. Это ограничивается возможностями систем охлаждения и возникающими избыточными механическими усилиями в торцевых пакетах сердечника статора, недостаточно стойкими, в частности, в режимах потребления реактивной мощности (в режимах недо возбуждения), ограниченными в возможностях контроля, сложными для автоматизации и др.

В ТГ старых типов наблюдается избыточный нагрев конечных (торцевых) пакетов сердечников статора с нарастающими в таких режимах механическими усилиями, что способствует «распушиванию» торцевых пакетов [6]. В старых конструкциях ТГ также несовершенны способы крепления лобовых частей обмоток статоров шнуровыми бандажами. Устарели и материалы, которые применяются для этой цели, в том числе прокладочные. Используемая система крепления приводит к ослаблению этих креплений, определяет усиление вибрации стержней и к возможным замыканиям в пазовых частях обмотки статора. Вибрации стержней обмоток в лобовых и пазовых частях вызывают нарушение герметичности трактов водяного охлаждения, что может спровоцировать аварию.

С учетом вышеизложенного при проектировании новых ТГ следует устанавливать, кроме основных (уточненных и новых), дополнительные требования, такие как:

– повышенная маневренность генераторов по выработке активной и реактивной энергии с возможностью глубокого потребления последней из электросети. Потребление реактивной мощности должно ограничиваться только фактором стойкости, а не нагревом и механическими процессами в торцевых зонах сердечника статора;

– при проектировании следует предусмотреть установку в генераторах тиристорных пусковых

устройств для обеспечения высокой маневренности (в частности, скорости пуска и останова) частотным методом;

– обеспечение возможности регулирования частоты вращения генераторов при сохранении неизменной частоты их связи с сетью для повышения экономических и режимных показателей электростанций. Это целесообразно и для некоторых нетрадиционных источников электроэнергии (ГЭС, ГАЭС, ветровых, приливных и др.);

– необходимо предусмотреть высокие управляемость и контролепригодность генераторного оборудования всех типов, (в том числе такого, которое регулируется по частоте вращения) с широкой степенью автоматизации.

Из-за изменения величины и характера нагрузки, больших «провалов» и более ярко выраженных «пиков» энергопотребления, значительного вклада в энергосистему электроэнергии тепловыми станциями с практически полностью изношенным оборудованием, [2], частота тока в электросети Украины последние несколько лет находится на уровне 49,5 – 49,2 Гц. Более низкие значения частоты опасны для работы всей энергосистемы и электрооборудования. Например, при снижении частоты в сети до 49,0 Гц реакторы энергоблоков АЭС должны разгружаться до 10 % номинальной тепловой мощности, а это может повлечь дополнительное увеличение дефицита мощности и осложнить аварийную ситуацию в энергосистеме. В ЕЭС России ситуация более стабильная, частота поддерживается в достаточно узких границах, и пределы наибольших отклонений частоты от 50 Гц меньше: $\pm 0,15$ Гц, наблюдаются лишь у часа утренних пиков нагрузки [2 ÷ 4].

Небаланс реактивной составляющей в сети также вызывает изменение частоты.

Кроме проблемы поддержки уровня частоты в сети, существует проблема регулирования напряжения в сети. Сезонные и другие провалы и изменения нагрузки в системах с линиями 330 – 750 кВ приводят к появлению избытков реактивной мощности на уровне сотен Мвар и росту напряжения в линиях. Регулирование напряжения может осуществляться эффективно во всех режимах генератора по активной нагрузке и реактивной мощности (включая режим компенсатора при полном потреблении реактивной мощности) и не влияет на общую устойчивость генератора. Основным условием обеспечения статической устойчивости является правильный выбор настройки коэффициентов обратных связей регулятора в канале регулирования электромагнитного момента.

Чтобы нормализовать напряжение на станциях и в сети, необходимо осуществлять регулировку с компенсацией избытков реактивной мощности. Для решения этой проблемы является недостаточным наличие установленных реакторов, трансформаторов и автотрансформаторов с РПН. Существующие

проблемы могут дополнительно осложняться при эксплуатации энергосистем без надлежащего взаимодействия компаний, которые генерируют и передают. В этих условиях целесообразное распространение отечественного опыта применения технологий генерирования электроэнергии на основании турбогенераторов новых типов с расширенными нагружающими характеристиками [4, 5].

Допускается кратковременное снижение действующего значения напряжения ниже допустимого в течение времени до 2,5 с, если оно вызвано перегрузкой сети в связи с включениями близко расположенного мощного технологического оборудования, приводящего к перегрузке и нарушениям в работе питаемой аппаратуры, потере и искажению данных. Длительное понижение действующего значения напряжения на более чем 2,5 с ниже допустимого, вызванное перегрузкой энергосети, приводит к сокращению срока службы электрооборудования, в том числе и генераторов [7].

Понижения напряжения до безопасных пределов можно осуществить путем смещения баланса реактивной и активной энергии электрического узла в сторону дополнительного потребления реактивной энергии за счет увеличения потерь ΔQ_T в трансформаторах подстанций. Это возможно применять в режимах минимальных нагрузок, когда все другие способы – включение шунтирующих реакторов, изменение конфигурации (топологии) сети 110–220 кВ, перевод генераторов и синхронных компенсаторов в режим недовозбуждения (потребления реактивной мощности) – исчерпаны как резервные, а также при неисправности или выводе в плановый ремонт шунтирующих реакторов или их коммутационной аппаратуры.

Кроме того, возможно изменение режимов эксплуатации турбогенераторов ТЭС и АЭС с целью изменения численного соотношения вырабатываемой ими активной и реактивной энергии. Для этого наблюдаются режимы работы турбогенераторов АЭС с повышенными значениями коэффициентов мощности, что равняются 0,994 – 0,999. Это приводит к циклическим электродинамическим и термомеханическим влияниям на турбогенераторы, ускоренной деградации основного оборудования АЭС, снижению коэффициента готовности и коэффициента использования установленной мощности энергоблоков.

К эффективному, хорошо управляемому электротехническому оборудованию, которое положительно влияет на качества электроэнергии, принадлежат асинхронизированные турбогенераторы (АСТГ). Эти генераторы обеспечивают повышение маневренности, стойкости и потребление избыточной реактивной энергии. Такие генераторы предназначены для модернизации, реконструкции, расширения существующих и проектирование новых электростанций. Они обеспечивают нормализацию ре-

жимов сетей энергосистем по напряжению, реактивной мощностью, повышая их пропускную способность и стойкость.

На роторе АСТГ размещены две обмотки с взаимно перпендикулярными магнитными осями. Обмотки питаются от отдельных источников; в установленном режиме токи в обеих обмотках поддерживаются равными. При динамическом изменении режима система автоматического регулирования проводит одновременное и независимое друг от друга управление значениями токов в обмотках возбужде-

ния по заданному закону. Подобное регулирование обеспечивает возможность работы АСТГ в режимах глубокого потребления реактивной мощности без нарушения устойчивости.

На заводе «Электросила» был спроектирован и изготовлен первый АСТГ типа ТЗФА-110-2, мощностью 110 МВт (10,5 кВ, $\cos\varphi = 0,95$, 3000 мин^{-1}) с воздушным охлаждением. В Харькове на ГП «Электротряжмаш» (табл. 1), был создан турбогенератор ТА-120-2 с полным воздушным охлаждением, $P = 120 \text{ МВт}$, $U = 10,5 \text{ кВ}$, 3000 мин^{-1} , масса - 257 т.

Таблица 1

Основные параметры турбогенератора типа ТА-120

№ пп	Название параметра	Величина параметра	
		при допустимых температурах по классу В	при допустимых температурах по классу F
1	Номинальная мощность, МВт/МВА	120/150	160/188
2	Номинальное напряжение, кВ	10,5	10,5
3	Номинальная температура циркуляционной воды, °С	33	33
4	Максимальная длительно допустимая мощность, МВт /МВА	144/170	Уточняется по результатам исследований
5	Температура циркуляционной воды при максимально допустимой мощности, °С	33	Уточняется по результатам исследований
6	Отношение короткого замыкания, о.е.	0,533	0,4
7	Переходное индуктивное сопротивление по продольной оси (X'_d), о.е.	0,198	0,25
8	Коэффициент полезного действия, %	98,4	98,5
9	Допустимое количество пусков/остановок в год за время службы	500/10000	500/10000
10	Наработка на отказ, часы	27000	27000
11	Ресурс между капитальными ремонтами, годы	10	Уточняется по результатам исследований

Были проработаны варианты конструкций роторов АСТГ с концентрическими катушками, уложенными в пазы ротора различной глубины (рис. 1), и выбрано оптимальное для данного АСТГ сочетание между количеством глубоких и мелких пазов.

Рис. 1. Ротор ТЗФА-110-2

Были определены спектральные составы МДС и магнитной индукции в воздушном зазоре в установленном эксплуатационном режиме (обе обмотки возбуждения питаются одинаковым током) для двух вариантов выполнения числа глубоких пазов на роторе: 16 и 24, при неизменном общем числе пазов 56 и 64. Установлено, что потери в стали статора в первом варианте существенно меньше, чем во втором. В итоге выбран вариант с числом глубоких пазов 16. Трех-

контурная система охлаждения обеспечивает эффективный теплоотвод в пазовой и лобовой частях обмоток возбуждения, вызванного ростом "ампервитков" ротора из-за наличия на нем второй обмотки.

В последние годы рост единичных мощностей ТГ замедлился по причинам технического характера, которые связаны с необходимостью внедрения сложных методов охлаждения, ограничениями по механическим напряжениям ротора и вибрациям. Несмотря на заметные преимущества водородного и водо-водородного охлаждения, опыт их применения показал, что экономически целесообразно в настоящее время возобновить производство ТГ с полным воздушным охлаждением с учетом последних достижений техники и технологии. Эти машины оказываются более простыми в эксплуатации и менее пожароопасными. За рубежом освоено производство турбогенераторов с воздушным охлаждением до 300 (450) МВт, а в Украине – до 200 МВт.

В процессе исследований разработаны оптимальные схемы компоновки конструкции ТГ с воздушным охлаждением, обеспечивающие минимальный вес и габариты, высокие технологические параметры и технологичность изготовления:

- выполнять разъемный статор;
- обмотка статора с изоляцией, изготовленной по технологии вакуумно-нагнетательной пропитки и вводит упругий слой в изоляцию для возможности аксиального расширения обмотки статора,
- упругое крепление сердечника в корпусе статора;
- расщиповка, склейка, запечка крайних пакетов сердечника, выполнять скос зубцов;
- применение продольных выравнивающих пазов с магнитными вставками по полю.

В последнее время развиваются различные методы диагностики состояния электрических машин, основанные, например, на выполнении мониторинга потребляемого тока с последующим выполнением специального спектрального анализа полученного сигнала, что позволяет с высокой степенью достоверности определять состояние различных элементов ТГ. Важным преимуществом такого подхода является то, что проведение мониторинга тока генератора может быть выполнено как непосредственно на нем, так и в электрошите управления. Все методы диагностики направлены на создание возможности реабилитации работающего электрооборудования. Для этого диагностику необходимо вести не только в момент планового или аварийного останова для ремонта, но и в режиме эксплуатации, в режиме on-line.

Применение систем функциональной диагностики совместно с испытаниями и проверками во время ревизий и осмотров позволяет максимально увеличить межремонтный период, а при необходимости проведения ремонта более точно определить место и степень повреждения, минимизировав тем самым его объем и время проведения. Для Украины, где экономическое положение не позволяет проводить замену устаревшего электрооборудования согласно сроку его эксплуатации, своевременная диагностика и реабилитация является перспективной и позволяет решать вопрос дальнейшей эксплуатации электростанций.

Выводы

1. Эксплуатационные характеристики действующих на большинстве электростанций ТГ старых типов не отвечают требованиям, обусловленным изменениями условий работы энергосистем. ТГ старых типов на ТЭС недостаточно маневренны, огра-

ничены в регулировании параметров мощности, выдаваемой в сеть.

2. При проектировании новых ТГ следует устанавливать, кроме основных, дополнительные требования: повышенную маневренность генераторов по выработке активной и реактивной энергии, установку в генераторах тиристорных пусковых устройств для обеспечения высокой маневренности частотным методом, обеспечение возможности регулирования частоты вращения генераторов при сохранении неизменной частоты их связи с сетью для повышения экономических и режимных показателей электростанций, применение АСТГ вместо классических типов ТГ. Необходимо предусмотреть высокие управляемость и контролепригодность генераторного оборудования с широкой степенью автоматизации.

3. Целесообразно повышать единичную мощность проектируемых ТГ, проводить диагностику установленных ТГ с целью их реабилитации.

Список литературы

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / В.В. Шевченко // Энергетика та електрифікація. – 2007. – № 7(287). – С. 11-16.
2. Шевченко В.В. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / В.В. Шевченко, Л.Н. Омельченко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Вип. 3/2009 (56), частина 1. – С. 161-166.
3. Шевченко В.В. Перспективна оцінка совершенствования энергетической системы Украины / В.В. Шевченко // Електрика (Росія, Москва). – 2012. – № 9. – С. 10-15.
4. Шевченко В.В. Системний підхід к розвитку енергетики України / В.В. Шевченко, С.Н. Лунай // Вісник Кременчуцького НУ ім. М. Остроградського, № 3/2012 (74). – С. 28-32.
5. Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергетического кризиса в энергосистеме Украины / В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Донецького Інституту залізничного транспорту. – Донецьк, 2012. – № 29. – С. 77-81.
6. Кузьмин В.В. Об оптимальном использовании материалов и снижении массогабаритных показателей торцевой зоны неактивных частей турбогенераторов / В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Вестник НТУ «ХПИ» Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2011. – № 6. – С. 106-112.

Поступила в редакцию 15.08.2012

Рецензент: д-р техн. наук, проф. В.Ф. Болюх, НТУ «ХПИ», Харьков.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ПО ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

В.В. Шевченко

Розглядаються питання про необхідність впровадження нових методів діагностики працюючого електрообладнання і проведення робіт по його реабілітації.

Ключові слова: потужність, енергосистема, асинхронізований турбогенератор, охолодження, реабілітація електроустаткування.

THE WAYS OF INCREASE POWER OF TURBOGENERATORS DURING CONDUCTING OF WORKS ON THEIR REHABILITATION

V.V. Shevchenko

A question about the necessity of introduction new methods of diagnostics the working electrical equipment and conducting of works on his rehabilitation is examined.

Keywords: power, grid, asynchronous turbogenerator, cooling, rehabilitation of electrical equipment.

- ОБІДІН** Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Кіровоград,
Дмитро Миколайович кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
ОЗЕРОВ Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Сергій Вікторович ад'юнкт
ОРОБЕЦЬ ДП «Днепрстандартметрологія», Дніпропетровськ,
Ігор Олексійович провідний інженер з метрології
ПЕРЕДРІЙ Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Олена Олексівна викладач
ПЕТРОВ ЦККБ «Протон», Харків,
Вадим Лук'янович кандидат технічних наук, доцент, головний науковий співробітник
ПРИГОРНЄВ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Олександр Миколайович аспірант
ПРИХОДЬКО Українська державна академія залізничного транспорту, Харків,
Сергій Іванович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
РАДІВІЛОВА Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Тамара Анатоліївна кандидат технічних наук, доцент кафедри
РОМАНОВА Інститут проблем машинобудування ім. А.Н. Подгорного НАН України, Харків,
Тетяна Євгенівна доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу
РУККАС Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків,
Кирило Маркович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
РЯХОВСЬКИЙ Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Олексій Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
САВАНЄВИЧ Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Вадим Євгенович доктор технічних наук, професор, професор кафедри
САМОРОДОВ Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (Київ), Харків,
Борис Вадимович кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
СВИСТУНОВ Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Дмитро Юрійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
СИДОРЕНКО Академія внутрішніх військ МВС України, Харків,
Ірина Ігорівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
СІНОПІН Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Анатолій Мефодійович доктор технічних наук, професор кафедри
СКОРИК Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Анатолій Борисович кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
СЛОБОДЯНЮК Військова частина А1231, Вінниця,
Валерій Валерійович начальник зміни
СОКОВІКОВА Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Наталія Сергіївна аспірант
ТОЛСТИХ Донецький національний університет, Донецьк,
Віктор Костянтинівич доктор фізико-математичних наук, доктор технічних наук, професор кафедри
ТЮТЮНИК Національний університет цивільного захисту України, Харків,
Вадим Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант
УКРАЇНЕЦЬ Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Олексій Геннадійович старший викладач
УЛЬЯНОВ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Юрій Миколайович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри
ФЕДЮШКО Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь,
Юрій Михайлович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ХУДОВ Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Геннадій Володимирович доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
ЦЕЛІК Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Максим Ігорович курсант
ЧИКУНОВ Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії,
Павло Олександрович Артемівськ, старший викладач кафедри
ЧОРНОГОР Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків,
Леонід Феоктистович доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри
ЧУБ Національний університет цивільного захисту України, Харків,
Ігор Андрійович кандидат технічних наук, доцент, начальник науково-дослідної лабораторії
ЧУМАЧЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків,
Ігор Володимирович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ШЕВЧЕНКО Національний технічний університет «ХПІ», Харків,
Валентина Володимирівна кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ШЕВЧЕНКО Національний університет цивільного захисту України, Харків,
Роман Іванович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДІ
ШЕРСТЮК Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Харків,
Олександр Валерійович аспірант
ШЕХОВЦОВ Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків,
Сергій Борисович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ШМАТКОВ Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків,
Сергій Ігорович кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
ШОСТАК Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків,
Ігор Володимирович доктор технічних наук, професор кафедри
ШТАНГЕЙ Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Світлана Вікторівна кандидат технічних наук, доцент кафедри
ШТОМПЕЛЬ Українська державна академія залізничного транспорту, Харків,
Микола Анатолійович кандидат технічних наук, доцент кафедри
ШЕРБАКОВ Харківський національний економічний університет, Харків,
Олександр Всеволодович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ЯСЬКОВ Інститут проблем машинобудування ім. А.Н. Подгорного НАН України, Харків,
Георгій Миколайович кандидат технічних наук, доцент, науковий співробітник відділу

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абрамов Л.Д.	34	Зубрецька Н.А.	82	Озеров С.В.	60
Абрамов С.К.	34	Іваненко Д.В.	17	Оробець І.О.	135
Абрамова В.В.	34	Іванов Ю.О.	188	Передрій О.О.	203
Андрейчіков О.О.	240	Калугін В.Д.	277	Петров В.Л.	75
Анненков О.Б.	44	Кобилянський Б.Б.	86	Погудіна О.К.	140
Антонов А.В.	27	Коваль О.В.	160	Полянова Н.В.	230
Аркатов Д.Б.	40	Ковтунов А.Л.	91	Пригорнев О.М.	109
Артюшенко О.В.	230	Кожухов О.М.	44	Приходько С.І.	172
Барсов В.І.	168	Колганова О.О.	34	Радівілова Т.А.	211
Безкровний М.М.	44	Кононов В.Б.	160	Радомський А.Н.	69
Беседіна С.В.	288	Корнієнко В.І.	135	Романова Т.Є.	177
Боцул А.В.	172	Косенко В.В.	126	Руккас К.М.	207
Бочаров Б.П.	297	Косенко Н.В.	252	Ряховський О.В.	126
Бутенко О.С.	270	Кошева Л.О.	95	Саваневич В.Є.	44
Бутко І.М.	104	Криводубський О.О.	257	Самородов Б.В.	184
Васильєв В.М.	55	Кулікова А.С.	22	Свистунов Д.Ю.	91
Васильєв Д.В.	55	Курський Ю.С.	117	Сидоренко І.І.	188
Васильєв К.О.	51	Куценко С.В.	288	Сінотін А.М.	144
Васюта К.С.	60	Кучук Н.Г.	300	Скорик А.Б.	147
Воеводіна М.Ю.	297	Кушнерук Ю.Й.	160	Слободянюк В.В.	27
Волков О.С.	172	Лапта С.С.	221	Соковікова Н.С.	44
Воробйов Ю.А.	64	Левиков Ю.В.	297	Толстих В.К.	164
Воронін В.В.	147	Лещенко С.П.	91	Тютюник В.В.	277
Воронько В.В.	64	Лисенко І.В.	22	Українець О.Г.	240
Галицький О.Ф.	147	Лосев Ю.І.	207	Ульянов Ю.М.	109
Голіков С.Є.	245	Лукін В.В.	34	Федюшко Ю.М.	234
Гончаренко Ю.Ю.	273	Маєвський Д.А.	99	Худов Г.В.	104
Гордієнко А.С.	200	Маковейчук О.М.	104	Целік М.І.	147
Гороховатський О.В.	203	Мартиненко Г.Ю.	109	Чикунов П.О.	257
Гребеннік І.В.	177	Мачехін Ю.П.	117	Чорногор Л.Ф.	277
Григоренко О.В.	64	Мегель Ю.Є.	230	Чуб І.А.	195
Гусєв О.Ю.	135	Миронова Н.О.	191	Чумаченко І.В.	292
Гуца О.М.	240	Михайлова Л.М.	234	Шевченко В.В.	152
Двоскін О.О.	226	Мінко О.М.	123	Шевченко Р.І.	277
Дергачов К.Ю.	69	Мовшович О.Я.	126	Шерстюк О.В.	237
Долгов В.І.	2	Молчанова О.Г.	292	Шеховцов С.Б.	177
Дубницький В.Ю.	184	Морозова О.І.	292	Шматков С.І.	207
Дубчак Л.О.	72	Мохаммед Саламе		Шостак І.В.	262
Дядюшенко О.О.	288	Абрахім Арабіат	207	Штангей С.В.	216
Жуйков Д.Б.	104	Мурін М.М.	195	Штомпель М.А.	172
Залкін С.В.	156	Настенко А.О.	2	Щербаков О.В.	226
Звиглянич С.М.	75	Новіков В.Є.	230	Юровський А.Ю.	226
Знаковська Є.А.	78	Новожилова М.В.	195	Яськов Г.М.	177
Зоц Ф.Ф.	60	Обідін Д.М.	130		

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Випуск 7 (105)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *В.В. Кірвас*
Оформлення обкладинки: *І.В. Львіна*

Техн. редактор *В.В. Кірвас*

Коректор *В.В. Богомаз*

Підписано до друку 21.09.2012	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 39,0
Ціна договірна	Наклад 200 прим.	Обл.-вид. арк. – 36,27
		Зам. 912-12

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.
Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.

61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. **(057) 778-60-34**
e-mail: bookfabric@rambler.ru